

Aplicação de tecnologias multimodais de Aprendizado Profundo e Inteligência Artificial Generativa em manifestações da Síndrome da Zika congênita.

Onício B. Leal Neto, PhD

Department of Epidemiology and Biostatistics
Mel & Enid Zuckerman College of Public Health
University of Arizona

Rodrigo Paiva, PhD

Pesquisador de Pós-doutorado
CESAR.edu

Objetivos

Desenvolver modelos de aprendizado profundo para classificar e detectar anomalias relacionadas à SZC em imagens cerebrais (ressonância magnética e tomografia), para ***prever a gravidade da doença*** com base em metadados clínicos, epidemiológicos e de imagem. O projeto objetiva também a ***geração de dados sintéticos para detecção e clusterização de outliers*** e a análise de trajetórias clínicas.

Objetivos

Desenvolver modelos de aprendizado profundo para classificar e detectar anomalias relacionadas à SZC em imagens cerebrais (ressonância magnética e tomografia), para **prever a gravidade da doença** com base em metadados clínicos, epidemiológicos e de imagem. O projeto objetiva também a **geração de dados sintéticos para detecção e clusterização de outliers** e a análise de trajetórias clínicas.

Métodos

Métodos

Métodos

Métodos

Dados sintéticos

Exposição

Trajétórias clínicas observadas (factuais)

Desfecho

Exposição

$T_{30}?$ Intervenção

Desfecho hipotético

Trajétórias clínicas sintetizadas (contrafactuais)

Aplicação de tecnologias multimodais de Aprendizado Profundo e Inteligência Artificial Generativa em manifestações da Síndrome da Zika congênita.

Onicio B. Leal Neto, PhD (onicio@arizona.edu)
Department of Epidemiology and Biostatistics
Mel & Enid Zuckerman College of Public Health
University of Arizona

Rodrigo Paiva, PhD
Pesquisador de Pós-doutorado
CESAR.edu